

O CÓDIGO INVISÍVEL DA INJUSTIÇA: reconhecendo e combatendo o viés algorítmico na comunicação jurídica para populações vulneráveis com o uso de inteligência artificial

Camila Ramos de Oliveira

RESUMO:

Este artigo analisa os perigos do viés algorítmico no uso da Inteligência Artificial (IA) para geração de conteúdos comunicacionais para a Defensoria Pública, e o impacto da visão enviesada resultante do treinamento da IA na missão institucional de alcançar as populações hipossuficientes e vulneráveis. O "código invisível da injustiça" reside nas informações que alimentaram os bancos de dados dos sistemas de IA. Essas informações foram geradas por grupos que historicamente controlaram a produção de conhecimento e notícias, o que direcionou e difundiu uma visão preconceituosa das realidades plurais, especialmente no que concerne a populações minoritárias (políticas, econômicas, de gênero, sexuais, etárias ou regionais). A pesquisa demonstra que, ao utilizar mensagens geradas com esses vieses, a comunicação que deveria ser inclusiva acaba por excluir, e perpetuar injustiças e desigualdades. A abordagem metodológica deste estudo é qualitativa, apoiada na pesquisa bibliográfica para fundamentação da análise do tema, que será desenvolvido de forma exploratória e descritiva no contexto específico da Defensoria Pública do Amapá, onde o fator regional potencializa ainda mais a dissonância entre o que a IA gera e a realidade das comunidades distribuídas pelos rincões da Amazônia, ignorando suas nuances linguísticas, culturais e sociais. O artigo propõe estratégias práticas para combater esse fenômeno: curadoria especializada de dados, design inclusivo, monitoramento contínuo e feedback populacional. Esses cuidados devem mitigar os impactos da IA na comunicação da Defensoria, e transformar os sistemas de inteligência artificial em reais aliados da justiça social, levando a educação em direitos e a justiça a quem mais precisa.

palavras-chave: viés algorítmico; inteligência artificial; comunicação jurídica; vulnerabilidade social; Defensoria Pública.

1. INTRODUÇÃO

Assim como a internet revolucionou a comunicação no início do século XXI, a Inteligência Artificial (IA) surge de forma disruptiva, expandindo a capacidade humana de geração de ideias, textos, imagens, áudios e processos por meio do uso de ferramentas cada vez mais acessíveis e incluídas na rotina de profissionais da comunicação em todos os nichos, inclusive no setor jurídico.

A Defensoria Pública do Amapá (DPE-AP), um farol na garantia do acesso à justiça para os hipossuficientes e as populações vulneráveis, adota gradualmente a IA como uma aliada não somente nos seus processos internos, mas também na produção de materiais que expandam sua abrangência, tornando a linguagem jurídica mais acessível e seus serviços mais compreensíveis para a população.

Na prática, a IA se apresenta como uma solução para auxiliar na criação de materiais físicos e digitais sobre educação em direitos, simplificação de documentos complexos e já inspira a automação de respostas a perguntas frequentes e a personalização da informação a assistidos por meio de chatbots para, por exemplo, tirar dúvidas jurídicas em linguagem acessível.

Contudo, as inteligências artificiais são treinadas com base em um gigantesco banco de dados de textos e imagens que refletem a história da humanidade. Essa história, por sua vez, foi predominantemente escrita por grupos majoritários, elites econômicas e intelectuais, e blocos políticos e geográficos que, muitas vezes, refletem desigualdades, preconceitos e regionalismos desconectados da pluralidade brasileira, estando especialmente distantes dos grupos mais vulneráveis da sociedade, em particular da região amazônica. A essa distorção na perspectiva da IA, damos o nome de “viés algorítmico”.

De acordo com Cathy O’Neil (2020, p. 13 apud Leal; Paulo, 2023 p. 170), matemática renomada sobre seus questionamentos relacionados ao impacto do viés algorítmico na dignidade humana e democracia,

os algoritmos podem perpetuar preconceitos e estereótipos, levando a decisões injustas e desiguais, afetando negativamente pessoas de grupos minoritários, como mulheres, negros, latinos e LGBTs, e ainda mais pessoas que são diversamente discriminadas, isto é, por mais de uma característica em um acúmulo interseccional de múltiplas ‘razões discriminatórias.

Esse “código invisível” que define padrões de conteúdo e mensagem gerados pela IA pode, na tentativa de simplificar a linguagem jurídica para todos, se comunicar somente com

alguns, falhando gravemente na comunicação com aqueles que mais precisam compreender a mensagem sobre direitos humanos e cidadania, e que já enfrentam as maiores barreiras sociais, econômicas, culturais e linguísticas.

Segundo Barocas e Selbst (2016), dificilmente haverá democratização do acesso à informação e à justiça por meio do uso de inteligências artificiais se as ferramentas não forem desenvolvidas com uma compreensão profunda das necessidades e contextos das populações marginalizadas, e isso pode criar novas barreiras digitais.

Se, ao explicar conceitos como “dissolução de união estável” para um assistido, a inteligência artificial gerar uma analogia relacionando o tema com o fim de uma sociedade comercial, a mensagem não será inteligível para muitas pessoas que sobrevivem de benefícios estatais ou vivem em comunidades ribeirinhas na Amazônia. Esse é o código invisível em ação.

Apesar do viés algorítmico, é inegável que a inteligência artificial se consolida cada vez mais como parceira para o desenvolvimento humano. Por isso, a questão central deste estudo é: como podemos identificar e mitigar essa falha na comunicação jurídica gerada por IA, garantindo que o serviço produzido pela Defensoria Pública seja otimizado e que as populações vulneráveis também sejam contempladas nesse processo, especialmente no contexto regional do Amapá?

Este artigo tem como objetivos: compreender como a Defensoria Pública se conecta com populações vulneráveis e hipossuficientes no meio digital; analisar o viés algorítmico e sua inserção no conteúdo da comunicação jurídica, compreendendo como ele pode torná-la menos inclusiva para grupos vulneráveis; discutir os riscos que esse processo representa para o acesso à justiça; e propor um conjunto de estratégias e diretrizes de comunicação social, que permitam à Defensoria Pública desvendar e combater ativamente esse código invisível. Ao final, esperamos contribuir para o debate e para a prática de uma IA ética e inclusiva a serviço da justiça social, reafirmando o papel proativo da Defensoria Pública do Amapá como agente de transformação e inovação.

2. INVESTIGAÇÃO DO TEMA

Este artigo aborda de forma qualitativa o funcionamento e motivações das manifestações do algoritmo na comunicação jurídica, especialmente no contexto da Defensoria Pública do Amapá, e suas interações com populações vulneráveis.

O desenho da pesquisa caracteriza-se como bibliográfico, com um enfoque exploratório e descritivo.

2.1. Pesquisa bibliográfica

A fundamentação teórica e analítica do artigo foi feita por meio de revisão de literatura especializada, contemplando:

2.1.1. Coleta de dados

Levantamento de artigos científicos, matérias jornalísticas, livros, e documentos técnicos publicados em bases de dados acadêmicas. As palavras -chave utilizadas foram "viés algorítmico", "inteligência artificial na justiça", "AI in law", "comunicação jurídica", "populações vulneráveis", "acesso à justiça" e "Defensoria Pública".

2.1.2. Seleção e análise

Os materiais foram selecionados com base na sua relevância e proximidade com o assunto da tecnologia e Justiça, uma vez que ainda não há uma grande gama de artigos sobre o uso da inteligência artificial aplicada à comunicação social nas instituições de Justiça voltadas para pessoas em vulnerabilidades.

2.2. Natureza exploratória

O perfil exploratório da pesquisa viabilizou o contato com um tema ainda em fase de consolidação no campo da comunicação jurídica, ainda mais quando se delimita o recorte regional amazônico da Defensoria Pública do Amapá. Com os dados coletados, buscou-se compreender como o viés algoritmo atua de forma amplificada no contexto específico da natureza do trabalho na DPE-AP.

2.3. Natureza descritiva

Para facilitar a aproximação do leitor ao tema proposto, a análise descreve os mecanismos tecnológicos que constituem as IAs, e como a Defensoria Pública do Amapá, dentro de suas particularidades e contextos pode ser impactada com o uso dessas ferramentas.

2.4. Apoio tecnológico na pesquisa e redação

Foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial para aprimorar a qualidade textual e na pesquisa sobre seu funcionamento. Essas ferramentas proporcionaram a busca informações sobre as funcionalidades, e, por meio da interação com esses chats, foi possível compreender as capacidades e limitações das linguagens de IA e o viés algorítmico. O recurso de revisão textual via IA também foi utilizado para garantir o rigor ortográfico e semântico do artigo.

Importante ressaltar que todo o uso de inteligência artificial foi feito como um apoio complementar ao material escrito e produzido originalmente pela parte autora, dentro das conformidades éticas e acadêmicas, um processo realizado assim como proposto no próprio artigo, que defende a produção e curadoria humana para garantia da acurácia dos dados gerados por IA.

3. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA COMUNICAÇÃO JURÍDICA: POTENCIAL E ARMADILHAS

Aproveitando o impulso tecnológico do advento das inteligências artificiais, instituições do sistema de Justiça como a Defensoria Pública têm adotado essas ferramentas na otimização do trabalho de assessores, servidores e defensores nas mais variadas tarefas do cotidiano, facilitando a pesquisa, confecção de planilhas, análise e elaboração de documentos, criação de textos, organização de processos e na tomada de decisões. Aos poucos, o conhecimento e a familiaridade dos agentes públicos com as IAs vão expandindo ainda mais esse leque de serviços prestados, e a tendência é de que a automação de tarefas seja o próximo passo para a integração da IA no cotidiano das instituições em geral.

Chatbots que conversem com os assistidos para sondar e direcionar suas demandas, bem como campanhas de comunicação impactantes e personalizadas, abrem um novo mundo de possibilidades com a dinamização e automação de processos via IA. Trata-se de uma ferramenta promissora para aproximar o acesso à justiça das pessoas que mais precisam, tornando a educação em direitos ainda mais inteligível para todos e seguindo a tendência de

mercado das grandes empresas de marketing e comunicação para ampliação do alcance de suas atividades.

O panorama é empolgante, mas esconde uma armadilha sutil: os conteúdos gerados por essas novas ferramentas podem ser muito convenientes para a realidade das sedes institucionais da Defensoria. No entanto, quanto desse material pode ser adequado para populações hipossuficientes e vulneráveis?

Quando empregamos essas novas tecnologias na confecção de produtos de comunicação social da Defensoria, estamos assumindo que os comandos dados à máquina digital para criar textos e imagens para determinado público, contemplarão as nuances da regionalidade, da diversidade sexual e de gênero, das linguagens utilizadas pelas pessoas idosas ou socialmente marginalizadas, sem que o preconceito histórico se manifeste sobre esses grupos e estereotipe suas identidades no produto final, algo que, como veremos, não é possível.

4. DEFENSORIA PÚBLICA E VULNERABILIDADES NO CONTEXTO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

A Defensoria Pública do Estado do Amapá está localizada na região amazônica, no norte do Brasil, uma região marcada por profundas desigualdades econômicas e isolamento geográfico de diversas comunidades. Ainda assim, é uma das primeiras defensorias totalmente interiorizadas do Brasil, com sedes em todas as comarcas. Esse marco e suas ações itinerantes por meio da Carreta da Defensoria demonstram uma vocação de proximidade com a sociedade.

A caminhada de aproximação da DPE-AP com a população é reforçada pela sua estratégia de comunicação, que prima por mensagens descomplicadas e diretas, utilizando linguagem simples, analogias e narrativas reais, em formatos de comunicação que traduzem ao público tanto a forma de acesso aos seus serviços quanto sua utilidade prática.

O objetivo central da estratégia de comunicação empregada pela Defensoria Pública do Amapá é traduzir a linguagem jurídica para as pessoas justamente por saber que seu público-alvo são as populações que menos têm acesso ou bagagem cultural para compreender as complexas nuances da justiça e todas as garantias constitucionais às quais têm direito, mas

que lhes são negadas ou negligenciadas, atraindo, assim, mais pessoas para o atendimento presencial na instituição.

Para alcançar esse objetivo, se faz necessário falar em uma linguagem e formatos que sejam compreensíveis para esses públicos, e isso se reflete por meio de comunicações digitais e físicas, furando bolhas e entregando conteúdos realmente atrativos que dialoguem com as realidades dessas pessoas, já habituadas com a distância entre elas e as instituições públicas.

A janela digital é uma das oportunidades de maior entrada para a DPE-AP chegar ao público final, isso porque a televisão, rádio e impressos têm uma audiência ampla, porém cada vez menos abrangente. O uso popularizado de redes sociais impulsiona ainda mais essa tendência de comunicação, demandando ainda mais produção de conteúdo em ritmo quase industrial para alimentar todas as plataformas em diversos formatos e assuntos.

Pelas redes digitais, também é possível falar diretamente com grupos específicos, entregando a mensagem diretamente para quem precisa absorvê-la. A tecnologia de distribuição da mensagem, ou seja, seu canal, está disponível e configurada, contudo, de nada tem valor se houver ruído na mensagem.

Para compreender o conceito de ruído, deve-se atentar para os elementos que compõem a comunicação conforme elaborado por Shannon e Weaver (1949).

Ela inicia com o emissor, que codifica uma ideia ou informação em palavras, sons, imagens, gestos, ou outro código, e a transforma em uma mensagem compreensível. A mensagem é transmitida através de um canal, que pode ser físico ou tecnológico, como por exemplo um cartaz, uma publicação em rede social, uma conversa ou uma fotografia. Esse canal leva a mensagem ao receptor, no nosso caso, o público-alvo, que deve ter a capacidade de decodificar o código, ou seja, compreender o código em que a mensagem foi transmitida, e assim, apreender seu significado. Todo esse processo acontece em um contexto específico, que dá sentido ao que está sendo comunicado. Nessa dinâmica, a comunicação pode ser afetada por ruídos, interferências que podem distorcer ou dificultar a compreensão da mensagem. Eles podem ser falhas em qualquer um dos elementos da comunicação e comprometer severamente a intenção final da interação, que é o feedback do receptor ao emissor, encerrando o ciclo e possibilitando uma interação satisfatória entre as partes.

O ritmo acelerado na criação de conteúdos demandados pelo paradigma digital encontra nas tecnologias de inteligência artificial ferramentas revolucionárias para acompanhar a velocidade de produção dessas peças. Contudo, essas ferramentas estão longe da perfeição. Em razão de seus "códigos invisíveis", criam um ambiente propício para a sutil infiltração de ruídos em mensagens importantes. Essas falhas são particularmente preocupantes na comunicação com pessoas em situação de vulnerabilidade, pois um ruído pode não apenas arruinar uma campanha de visibilidade institucional, mas também comprometer trajetórias de indivíduos desamparados, empurrando-os para a invisibilidade e a violação de seus direitos.

4.1. O viés algorítmico: o que é e por que deveríamos nos preocupar?

O ruído de comunicação abordado neste artigo é o viés algorítmico. Ele ocorre quando um sistema de inteligência artificial gera resultados que reproduzem discursos e padrões historicamente marginalizadores e discriminatórios. Isso não se dá de forma intencionalmente maliciosa, mas pela simples operação com dados do senso comum de uma sociedade que produz e acumula conteúdos enviesados, oriundos de grupos que historicamente detiveram o domínio dos meios de produção e disseminação de conteúdo.

Esse viés decorre da anatomia dos sistemas de IA e é resultado da soma de diversos fatores:

4.1.1. Viés nos dados de treinamento:

Os algoritmos (códigos que definem os procedimentos e raciocínios) de IA não criam seus conceitos e padrões; eles apenas assimilam blocos gigantescos de conteúdos criados por humanos, e estabelecem ali, na média dessas literaturas, sua visão de mundo. Ocorre que os materiais que compõem essa biblioteca digital são produções majoritariamente produzidas por elites sociais, acadêmicas e culturais, que enxergam e falam sobre todos os tipos de minorias de um ponto de vista muitas vezes distante e preconceituoso. Enquanto esses dados refletem os estereótipos da classe média brasileira, a DPE-AP tem a missão de falar com ribeirinhos em regiões como a foz do Rio Mazagão.

[...] o aprendizado de máquina pode confirmar padrões discriminatórios se eles forem encontrados no banco de dados, então, por conseguinte, um sistema de classificação exato irá reproduzi-lo. Desse modo, decisões enviesadas são apresentadas como resultado de um "algoritmo objetivo" (Goodman, 2016, p. 7, tradução livre).

4.1.2. Viés de design e desenvolvimento:

Os sistemas de IA são projetados por pessoas, e essas pessoas têm perfis e formações muito diferentes do usuário da ferramenta e, principalmente, do receptor final da mensagem no caso da Defensoria Pública. A maneira como esses desenvolvedores estruturam e criam escalas de priorização de conteúdos nos códigos criados para tornar as IAs mais poderosas, também vai ditar o que será priorizado na mensagem e o que será mais observado pela inteligência artificial. É ineficaz que o usuário peça para que se elabore um roteiro para um produto comunicacional voltado para comunidades indígenas da Aldeia do Manga, no município de Oiapoque, se informações características sobre essa população não estiverem no banco de dados. Como resultado, a IA sempre dará uma resposta e se esforçará ao máximo para corresponder à expectativa do usuário, e gerará uma resposta genérica, baseada nos estereótipos sobre povos nativos brasileiros, marcada pela visão preconceituosa que mina grande parte da literatura disponível sobre o tema, amplificando micro e macro agressões, e dificultando ainda mais a decodificação da mensagem pelo receptor.

Oliveira e Arantes (2024, p.7) asseguram que,

Os problemas relativos à suposta neutralidade do algoritmo não são novos e estão presentes no uso da internet há algum tempo. Sobre os mecanismos de busca e pesquisa, por exemplo, a pesquisadora Safiya Umoja Noble (2013) considera que a implementação desses algoritmos nem sempre é neutra, pois eles determinam, a partir de diversos fatores não muito claros aos usuários, quais assuntos e conteúdos terão maior ou menor relevância, aderência e potencial de engajamento do público. Desse modo, é possível afirmar que muitas vezes os algoritmos incorrem no risco de perpetuar e amplificar, mesmo que de maneira sutil, as desigualdades sociais e raciais existentes.

4.1.3. Viés de interação:

O algoritmo também adapta-se à interação do usuário e apresenta informações que considera mais próximas das necessidades do usuário. Durante o processo, o usuário é conduzido a seguir a linha de raciocínio da IA, que o alimenta com cada vez mais informações que reforçam o panorama já oferecido. Esse tipo de interação ganha cada vez mais força nos padrões de interação e, conseqüentemente, envia o olhar do usuário.

4.2. Vieses em ação

E por que deveríamos nos preocupar, especialmente no contexto jurídico e da Defensoria Pública? Porque a consequência da reprodução da aplicação desses materiais

dotados de camadas de códigos tendenciosos é a amplificação e perpetuação da desigualdade e vulnerabilidade, vitimando mais uma vez os assistidos da instituição.

Por isso é preciso estar alerta sobre a automação de decisões por meio de algoritmos, pois se não houver a devida atenção aos vieses inerentes aos dados e ao design, pode não apenas replicar, mas amplificar as desigualdades sociais existentes, tornando-as mais difíceis de serem identificadas e combatidas (Noble, 2018)

Vejamos alguns exemplos hipotéticos:

a) Na Comunicação Jurídica: Um sistema de IA é utilizado para simplificar textos jurídicos complexos para uma cartilha que será distribuída para pessoas em comunidades isoladas ribeirinhas e indígenas, mas esse sistema foi treinado somente com bancos de dados de contextos urbanos e com nível de escolaridade médio. O resultado seria que informações vitais para aquela comunidade não seriam compreendidas por todos os moradores, especialmente para aqueles que mais precisam daquela informação.

b) Na filtragem de informações e atendimentos: Imagine um sistema de IA que faz a triagem dos processos, colocando em ordem as prioridades de atendimento baseado no histórico de atendimentos. Se esse sistema tivesse o viés, a ação otimizaria a rotina da instituição, porém poderia resultar na perpetuação da marginalização de casos historicamente menos bem-sucedidos do que outros, para populações que mais precisam romper com ciclos de injustiça.

c) Na geração de conteúdo para redes sociais: Uma IA encarregada de criar posts e roteiros para as redes da Defensoria poderia, na intenção de divulgar direitos, amplificar visões preconceituosas sobre determinados grupos. Durante a confecção deste artigo, pedi à plataforma Adapta, uma linguagem de inteligência artificial, um texto para homenagear os homens gays da comunidade LGBTQIAPN+. A IA gerou um post afirmando que “está na hora de celebrar essas pessoas tão divertidas, irreverentes e coloridas”, classificando de forma caricata um grupo tão complexo de seres humanos em sua diversidade. Em outra experiência, solicitei ao ChatGPT, outra plataforma de inteligência artificial generativa, para que gerasse uma imagem retratando um casal conversando no município de Oiapoque. A ferramenta gerou uma imagem com características típicas do interior do nordeste, incluindo a arquitetura das casas, vegetação e roupas típicas. Os exemplos também podem envolver a distorção do “sotaque” regional – gírias, usos e costumes –, gerando mais confusão do que aproximação

com o público. Isso ocorreria ao adotar a linguagem jovial da classe média da internet para jovens conectados, apresentando-a como universalmente compreensível e atraente para uma população culturalmente distante desses padrões. A comunicação que deveria ser para todos, torna-se uma mensagem para alguns.

O viés algorítmico é, no contexto da comunicação institucional para a Defensoria Pública, um "código invisível da injustiça" porque ele opera no cotidiano do fazer comunicacional de forma sutil, e desvendá-lo e combatê-lo, portanto, não é apenas um desafio técnico, mas uma missão ética e social.

5. ESTRATÉGIAS PARA DESVENDAR E COMBATER O VIÉS ALGORÍTMICO NA PRÁTICA DA DPE-AP

O uso das ferramentas de IA não deve de forma alguma ser demonizado pelos agentes de comunicação da Defensoria, mas, sim, deve haver um olhar e cuidado redobrado para que sua utilização não cause graves prejuízos à interação com os públicos-alvo. Para tanto, faz-se necessário:

5.1. Curadoria de dados:

Para que a IA seja alimentada e treinada com material específico para as finalidades buscadas pela Defensoria, por meio da atuação artesanal e especializada de comunicadores sociais. Os comunicadores devem ter a IA como uma ferramenta a ser usada, e não um cérebro a ser obedecido. Desse modo, a curadoria garante que o material gerado seja progressivamente mais adequado e inteligente.

5.2. Design inclusivo:

Desenvolver interfaces e sistemas de IA que sejam de fácil manuseio para diversos perfis de usuários, considerando as vulnerabilidades do público em questão.

5.3. Monitoramento contínuo:

Os algoritmos precisam ser analisados e corrigidos em todas as suas respostas, para que não desenvolvam os vieses prejudiciais, aprendendo com as alterações e alertas do usuário.

5.4. Feedback e adaptação:

Incentivar a população a fornecer feedback sobre a linguagem utilizada nos conteúdos, por meio da análise de comentários e mensagens diretas, para que os problemas reportados sejam corrigidos e a IA seja retroalimentada com as correções e adaptações.

6. CONCLUSÃO

O “código invisível da injustiça” é uma metáfora para o viés algorítmico que ameaça a missão fundamental da Defensoria Pública: garantir acesso à justiça para quem mais precisa. Este artigo demonstra que a inteligência artificial pode ser uma grande aliada na difusão de mensagens que eduquem, conectem e atraiam as pessoas para o atendimento na instituição, desde que seja manuseada com a devida consciência crítica e técnica especializada.

Não se trata de rejeitar a tecnologia, mas sim de treiná-la para que sirva verdadeiramente aos hipossuficientes, ribeirinhos, indígenas, idosos, mulheres. População LGBTQIAPN+ e demais populações vulneráveis que compõem o mosaico social amapaense.

A curadoria artesanal de dados, o design inclusivo, o monitoramento contínuo e o feedback populacional apresentados no artigo não são apenas estratégias técnicas. Eles se apresentam como atos de resistência contra a perpetuação digital das desigualdades históricas, e cada viés corrigido no algoritmo, bem como cada mensagem readequada, representa uma vitória na luta por uma justiça verdadeiramente acessível.

A Defensoria Pública do Amapá está posicionada, juntamente com os pioneiros de sua época, para lançar luz sobre este tema tão recente e tão poderoso, que abre espaço para estudos sobre regulamentação, formação de grupos de trabalho para monitoramento de IAs e criação de glossários, contextos e apêndices. Tais iniciativas poderão alimentar e "domar" essa força impetuosa que a tecnologia representa para o futuro das relações sociais, de trabalho e da justiça.

7. REFERÊNCIAS

BAROCAS, Solon; SELBST, Andrew D. Big data's disparate impact. **California Law Review**, Berkeley, v. 104, n. 3, p. 671-739, 2016. DOI: <https://doi.org/10.15779/Z38BG31>. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2477899. Acesso em: 9 jul. 2025.

GOODMAN, Bryce W. **Economic models of (algorithmic) discrimination**. Barcelona: [S.n.], 2016. Disponível em: <https://www.mlandthelaw.org/papers/goodman2.pdf>. Acesso em: 9 jul. 2025.

LEAL, Mônia Clarissa Hennig; PAULO, Lucas Moreschi. Algoritmos discriminatórios e jurisdição constitucional: os riscos jurídicos e sociais do impacto dos vieses nas plataformas de inteligência artificial de amplo acesso. **Revista De Direitos E Garantias Fundamentais**, Vitória, v. 24, n. 3, p. 165-187. DOI: <https://doi.org/10.18759/rdgf.v24i3.2311>. Disponível em: <https://sisbib.emnuvens.com.br/direitosegarantias/article/view/2311/652>. Acesso em: 9 jul. 2025.

NOBLE, Safiya Umoja. **Algorithms of oppression**: how search engines reinforce racism. New York: New York University Press, 2018. DOI: <https://doi.org/10.2307/j.ctt1pwt9w5>. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1pwt9w5>. Acesso em: 9 jul. 2025.

OLIVEIRA, J. C. de; ARANTES, P. A. C. Alexa, are you racist? Algorithmic racism, biases and intentionality. **DAT Journal**, São Paulo, v. 9, n. 1, p. 04-16, 2024. DOI: <https://doi.org/10.29147/datjournal.v9i1.749>. Disponível em: <https://datjournal.emnuvens.com.br/dat/article/view/749>. Acesso em: 07 jul. 2025.

SHANNON, C. E.; WEAVER, W. **The mathematical theory of communication**. Urbana, IL: University of Illinois Press, 1949.